

Svensk översättning av artikeln:

Hopkins T, Roininen H, van Noort S, Broad GR, Kaunisto K, Sääksjärvi IE 2019: Extensive sampling and thorough taxonomic assessment of Afrotropical Rhyssinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) reveals two new species and demonstrates the limitations of previous sampling efforts. *ZooKeys* 878: 33–71.

<https://doi.org/10.3897/zookeys.878.37845>

Sammandraget och bildtexterna har översatts, av Tapani Hopkins, 2.10.2019.

Omfattande insamling och grundlig taxonomisk revision av de Afrotropiska raspryggesteklarna (Hymenoptera: Ichneumonidae: Rhyssinae) avslöjar två nya arter och poängterar de tidigare insamlingarnas begränsningar

Sammandrag

Tropiska evertebrater, såsom de tropiska skogarnas brokparasitsteklar, är dåligt kända. Här rapporteras vissa av de första resultaten för en omfattande insamling av insekter i Kibale nationalpark, Uganda. Totalt fångades 456 individer av underfamiljen Rhyssinae Morley, 1913 (raspryggesteklar), som i Afrotropiken tidigare innefattade bara 30 kända individer. Här beskrivs forskningsplatsens sex arter och revideras Afrotropikens raspryggesteklar. Två nya arter beskrivs, *Epirhyssa johanna* **sp. nov.** och *E. quagga* **sp. nov.** Dessutom ges en bestämningsnyckel, karaktärer som skiljer arterna, och beskrivningar för alla 13 kända afrotropiska arter, och beskrivs hanen av *Epirhyssa overlaeti* Seyrig, 1937 för första gången. *Epirhyssa gavinbroadi* Rousse & van Noort, 2014, **syn. nov.** föreslås vara en synonym av *E. uelensis* Benoit, 1951. Omfattande insamling med Malaisefällor gav ett enastående stort material, och metoden rekommenderas för andra dåligt kända tropiska områden.

Figur 1. Karaktärerna som skiljer mellan de 13 kända arter raspryggsteklar. I figuren syns pannans mittersta lister (**A** sammanfogas, **B** åtskiljs, **C** fattas), pannans sidolister (**A** existerar, **B** fattas), oral list (**D** bredare än maxillärpalpens andra led, **E** smalare än eller motsvarar maxillärpalpens andra led), upphöjningen under vingen (**F** med list, **G** utan list), övre kant av mesopleuron (**H** med list, **G** utan list) och bakkroppens spröt på honan (**I** ellips, **J** halvellips). Från figuren saknas främre listen på mesopleuron (saknas, sträcker sig nätt och jämnt till mesopleuron, sträcker sig långt upp på mesopleuron), areolet (existerar, fattas), och bakkroppens 3. ryggplåt (mestadels rynkig, mestadels med punkter, mestadels slät). I bilderna syns <http://mus.utu.fi/ZMUT.5766>, <http://mus.utu.fi/ZMUT.2520> (**A**, **F**), <http://mus.utu.fi/ZMUT.5853> (**B**, **D**, **H**, **J**), <http://mus.utu.fi/ZMUT.5788> (**C**, **E**, **I**) och <http://mus.utu.fi/ZMUT.5663> (**G**). Figur **F** är spegelvänt.

Figur 2. Karaktärerna som används i bestämningsnyckeln. **A** Areolet (*Megarhyssa babaulti* holotyp) **B** öppen areolet (<http://mus.utu.fi/ZMUT.5788>) **C** list på upphöjningen under vingen (<http://mus.utu.fi/ZMUT.2520>) **D** upphöjning under vingen utan list och övre kant av mesopleuron med list (<http://mus.utu.fi/ZMUT.5853>) **E** övre kant av mesopleuron utan list (SAMC SAM-HYM-P048018) **F** bakkroppens spröt formad som en ellips (<http://mus.utu.fi/ZMUT.5766>) **G** bakkroppens spröt formad som en halvellips (<http://mus.utu.fi/ZMUT.5853>) **H** panna utan lister (<http://mus.utu.fi/ZMUT.4920>) **I** panna utan sidolister (<http://mus.utu.fi/ZMUT.3234>) **J** rynkig 3. ryggplåt (<http://mus.utu.fi/ZMUT.5788>) **K** 3. ryggplåt med punkter (<http://mus.utu.fi/ZMUT.5663>) **L** bred oral list (SAMC SAM-HYM-P048018) **M** smal oral list (*E. shaka* holotyp) **N** bakkroppens spröt formad som en halvellips (<http://mus.utu.fi/ZMUT.5663>) **O** bakkroppens spröt formad som en ellips (*E. shaka* holotyp). Figur **A**: <http://www.waspweb.org>. Figur **D** är spegelvänt.

Figurer 3–6. *Epirhyssa brianfisheri* hona (holotyp, SAM–HYM–P048018). Inga individer av arten fångades i Uganda. **3** Habitus **4** oral list **5** övre kant av mesopleuron **6** bakkroppens spröt. Figur **3**: <http://www.waspweb.org>.

Figurer 7–13. *Epirhyssa ghesquierei* hona (<http://mus.utu.fi/ZMUT.5853>), en art som fångades i Uganda. **7** Habitus **8** ansikte och munsköld **9** panna **10** oral list **11** övre kant av mesopleuron **12** bakkroppens spröt **13** bakkroppens ryggplåtar 1–7. Måttskalorna är 0.5 mm förutom **7**, som är 1 mm.

Figurer 14–20. *Epirhyssa johanna* hona (holotyp <http://mus.utu.fi/ZMUT.4920>), en ny art från Uganda. **14** Habitus **15** ansikte och munsköld **16** panna **17** oral list **18** övre kant av mesopleuron **19** bakkroppens spröt **20** bakkroppens ryggplåtar 1–7. Måttskalorna är 0.5 mm förutom **14**, som är 1 mm.

Figurer 21–24. *Epirhyssa leroyi* hona (paratyp RMCA-ENT-000017924). Inga individer av arten fångades i Uganda. **21** Habitus **22** oral list **23** övre kant av mesopleuron **24** bakkroppens spröt. Måttskalorna är 1 mm förutom **21**, som är 5 mm. Figurer: RMCA (Stéphane Hanot).

Figurer 25–27. *Epirhyssa maynei* hane (**25**: holotyp, **26–27**: SAM-HYM-P049437). Inga individer av arten fångades i Uganda. **25** Habitus **26** oral list **27** övre kant av mesopleuron. Figur **25**: <http://www.waspweb.org>.

Figurer 28–31. *Epirhyssa migratoria hona* (holotyp). Inga individer av arten fångades i Uganda. **28** Habitus **29** oral list **30** övre kant av mesopleuron **31** bakkroppens spröt. Figur **28**: <http://www.waspweb.org>.

Figurer 32–38. *Epirhyssa overlaeti* hane (<http://mus.utu.fi/ZMUT.1280>) och hona (**34:** <http://mus.utu.fi/ZMUT.2291>, **37:** <http://mus.utu.fi/ZMUT.5766>), en art som fångades i Uganda. **32** Habitus **33** ansikte och munsköld **34** panna **35** oral list **36** övre kant av mesopleuron **37** bakkroppens spröt **38** bakkroppens ryggplåtar 1–7. Måttskalorna är 0.5 mm förutom **32**, som är 1 mm.

Figurer 39–45. *Epirhyssa quagga* hona (holotyp <http://mus.utu.fi/ZMUT.5788>), en ny art från Uganda. **39** Habitus **40** ansikte och munsköld **41** panna **42** oral list **43** övre kant av mesopleuron **44** bakkroppens spröt **45** bakkroppens rygglåtar 1–7. Måttskalorna är 0.5 mm förutom **39**, som är 1 mm.

Figurer 46–49. *Epirhyssa shaka hona* (holotyp). Inga individer av arten fångades i Uganda. **46** Habitus **47** oral list **48** övre kant av mesopleuron **49** bakkroppens spröt. Figur **46**: <http://www.waspweb.org>.

Figurer 50–56. *Epirhyssa tombeaodiba hona* (<http://mus.utu.fi/ZMUT.5663>, **52:** <http://mus.utu.fi/ZMUT.3234>), en art som fångades i Uganda. **50** Habitus **51** ansikte och munsköld **52** panna **53** oral list **54** övre kant av mesopleuron **55** bakkroppens spröt **56** bakkroppens ryggplåtar 1–7. Måttskalorna är 0.5 mm förutom **50**, som är 1 mm.

Figurer 57–63. *Epirhyssa uelensis* hona (<http://mus.utu.fi/ZMUT.2520>), en art som fångades i Uganda. **57** Habitus **58** ansikte och munsköld **59** panna **60** oral list **61** övre kant av mesopleuron **62** bakkroppens spröt **63** bakkroppens ryggplåtar 1–7. Måttskalorna är 0.5 mm förutom **57**, som är 1 mm.

Figurer 64–67. *Epirhyssa gavinbroadi* hona (holotyp). Vi anser arten vara en synonym av *E. uelensis*. **64** Habitus **65** oral list **66** övre kant av mesopleuron **67** bakkroppens spröt. Figur **64**: <http://www.waspweb.org>.

Figurer 68–71. *Epirhyssa villemantae* hona (holotyp). Inga individer av arten fångades i Uganda. **68** Habitus **69** oral list **70** övre kant av mesopleuron **71** bakkroppens spröt. Figur **68**: <http://www.waspweb.org>.

Figurer 72–75. *Megarhyssa babaulti* hona (holotyp). Inga individer av artet fångades i Uganda. **72** Habitus **73** övre kant av mesopleuron **74** oral list **75** bakkroppens spröt. Figur **72**: <http://www.waspweb.org>. Figurer **73–75**: MNHN (Agniële Touret-Alby).